

УДК 339.13

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ МАССОВОГО СПОРТА
(КАК ФАКТОРА БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА РАЙОНА)**

**ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE STATE AND MUNICIPAL
AUTHORITIES IN DEVELOPMENT OF MASS SPORT
(AS FACTOR OF FAVORABLE SOCIAL CLIMATE OF THE AREA)**

©Гончарова Н. Ю.

канд. экон. наук

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

г. Москва, Россия, gpi@pisem.net

©Goncharova N.

PhD, Plehanov Russian University of Economics

Moscow, Russia, gpi@pisem.net

©Калинчук А. В.

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

Москва, Россия, akalinchuk001@gmail.com

©Kalinchuk A.

Plehanov Russian University of Economics

Moscow, Russia, akalinchuk001@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены и показаны основные критерии оценки района с точки зрения возможностей развития массового спорта. Определены причинно-следственные связи между развитием массового спорта и благоприятного социального климата. В частности, исследуются материально-технические, образовательные, организационно-управленческие факторы развития массового спорта. На основании проведенного анализа, авторы приходят к выводу о необходимости изменения отношения граждан к спорту, формировании потребности занятий физической культурой. Основным приоритет следует уделять детскому и молодежному физическому воспитанию.

Abstract. The main criteria for evaluation of the area from the point of view of opportunities of development of mass sport are considered and shown in this article. Relationships of cause and effect between development of mass sport and favorable social climate are defined. In particular, material, educational, organizational and administrative factors of development of mass sport are investigated. On the basis of the carried-out analysis, authors come to a conclusion about need of an izmeniye of the relation of citizens to sport, formation of requirement of occupations by physical culture. The main priority should be given to children's and youth physical training.

Ключевые слова: физическая культура и массовый спорт, здоровье населения, физическая активность, развитие здорового образа жизни.

Keywords: physical culture and mass sport, health of the population, physical activity, development of a healthy lifestyle.

Основной целью, которую ставит перед собой государственная политика, является благосостояние населения страны, обеспечение социальной стабильности и повышения качества жизни. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан — это один из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества. Безусловно, поддержание оптимальной физической активности в течении всего жизненного цикла человека — существенный фактор, определяющий состояние здоровья населения. Реализация стратегических целей совершенствования системы физической культуры и спорта предполагает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом [4, с. 100].

Так в России государственными органами власти выступают различные министерства и ведомства (Рисунок).

Рисунок. Государственные органы власти и их структура управления физкультурным и спортивным движением.

В свою очередь, данные государственные органы стараются предоставлять возможности для широких слоев населения к занятиям физической культурой и достижения высоких спортивных результатов. Бесспорно, данный факт является важным показателем жизнеспособности населения страны. И в настоящее время растет осознание того, что необходимо решать проблемы связанные с обеспечением массовости спорта и пропаганды здорового образа жизни. С уверенностью можно заявить, что для улучшения качества жизни, улучшения здоровья и просто поддержания хорошей формы необходимо привлекать большее внимание государственных структур на развитие и поддержание массового спорта и физической культуры.

В ходе многих исследований не было найдено более эффективного средства профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Данные занятия способствуют возникновению у личности стремления к саморазвитию, повышают ее социальную ответственность и самостоятельность в принятии решений в любой сфере жизнедеятельности.

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом. Занятие спортом как никакой другой вид деятельности оказывает огромное, часто решающее влияние на становление личности, ее гармоничное развитие, являясь мощным средством гражданско-патриотического воспитания, формирования здорового образа жизни, без которых не обеспечить экономическое процветание страны, ее безопасность.

На сегодняшний день, очевидно, что развитие физической культуры и спорта во всех регионах Российской Федерации требует комплексного подхода.

Рассматривая влияние развития физкультуры и массового спорта на социальный климат района на примере ГО Краснознаменск Московской области необходимо отметить, что, в данном населенном пункте в соответствии с «Федеральным законом о физической культуре и спорте», определены основные комплексные направления деятельности по развитию физической культуры и спорта в городе:

- широкое привлечение населения городского округа Краснознаменск, в том числе детей, подростков, молодежи, к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- создание всех необходимых условий для развития спорта высших достижений;
- укрепление материально–технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Основным государственным органом в ГО Краснознаменск является местная администрация. Одной из основных целей которые ставят перед собой городские власти — благоприятный социальный климат населения. В связи с этим в области физической культуры и спорта должным образом обеспечивается доступность условий для занятий спортом всем категориям граждан независимо от возраста и материального достатка. Важную роль должна играть пропаганда физической культуры, призванная убедительно доказывать непреходящее значение физической культуры в воспитании, профилактике болезней, продлении активного долголетия, в борьбе с курением, употреблением алкоголя, другими негативными явлениями. Основная задача в пропаганде занятий физической культурой и спортом — повышать у людей интерес к физическому совершенствованию, настойчиво формировать в массовом сознании понимание жизненной необходимости физкультурно–спортивных занятий.

Динамика развития физической культуры и спорта в городском округе Краснознаменск в период с 2011 по 2013, показывает, что численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом только возрастает, 2011 год — 6323 человека,

2013 год — 9179 человека. Количество спортивных сооружений, находящихся в федеральной областной и муниципальной собственности так же имеет положительную динамику, 2011 год — 38 спортивных объектов, 2013 год — 43 спортивных объектов. Обеспеченность города спортивными сооружениями составляет:

- спортивные залы — 45,2%
- плавательные бассейны — 11,7%
- плоскостные сооружения — 52,8%

Так же перед МБУ ДО ДЮСШ г. Краснознаменска была поставлена задача по вовлечению максимально возможного числа детей в систематические занятия физической культурой и спортом, воспитание устойчивого интереса. Планомерная работа коллектива МБУ ДО ДЮСШ г. Краснознаменска по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом позволяет ежегодно выполнять муниципальное задание на 100%.

Фактически на 1 сентября 2015 года:

Муниципальное задание «Предельная численность, занимающаяся за счет средств местного бюджета» — 1000 детей от 6 до 18 лет выполнено на 100%.

В связи с большим спросом на занятия в МБУ ДО ДЮСШ г. Краснознаменска с 1 октября 2015 планировалось открытие учебных групп за счет родительской платы.

На 27 сентября 2015 года было заключено 205 договоров на данную услугу. Так же на 2016 год МБУ ДО ДЮСШ на 2016 год планирует 265 спортивно–массовых мероприятий. Так же за последние несколько лет были отремонтированы и построены новые спортивные площадки по всему городу, а также проложена велодорожка длиной в 6 км. Все это в свою очередь привело к популяризации массового спорта. Стала наблюдаться тенденция к использованию велосипедов. Люди стали осознавать, что физическая культура им необходима, как для физического здоровья, так и для духовного состояния. Городские власти стараются удовлетворять потребности граждан в этом вопросе, что в свою очередь ведет к положительной демографической ситуации (ГО Краснознаменске отмечается самая высокая рождаемость в Московской области, низкий уровень наркомании и преступности), а также к реализации основной цели — создании благоприятного социально–экономического климату населения.

Согласно планам, к 2018 году в городском округе Краснознаменск планируется:

- количество физкультурно–оздоровительных комплексов введенных в строй в рамках Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» 2016 года увеличить на одну единицу;
- увеличить фактическую обеспеченность населения г.о. Краснознаменск Московской области плавательными бассейнами на 10000 населения к концу 2018 года до 169,35 кв.м.;
- увеличить долю жителей г. о. Краснознаменск Московской области занимающихся физической культурой и спортом до 38,5%;
- увеличить долю детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности до 46%;
- увеличить количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 165 мероприятий в год;
- уровень обеспеченности населения объектами спорта увеличить до 16%;

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время имеются все возможности для дальнейшего развития физической культуры и спорта. Необходимо изменить отношение граждан к спорту, занятие физической культурой должны стать для них потребностью.

Основной приоритет следует уделять детскому и молодежному физическому воспитанию. Спортивный дух, определенные навыки и нормальное, здоровое взросление лучше обеспечивать с раннего возраста.

Список литературы:

1. Жолдак В. И. Управление в сфере физической культуры и спорта / В.И. Жолдак, В. Н. Зуев. Тюмень: Вектор–Бук, 2000. 330 с.
2. Передельский А. А. Физическая культура и спорт в муниципальном образовании. 2008. 50 с.
3. Кудинова В. А. Комплексная оценка показателей развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на региональном уровне // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2008. №12. С. 31–34.
4. Перова Е. И., Гаркавенко В. А., Клендар В. А. Физическая культура и спорт // Вестник спортивной науки. 2013. №7. С. 100–104.
5. Федеральная Целевая Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 11 января 2006 г. №7).

References:

1. Zholdak V. I. Upravlenie v sfere fizicheskoi kul'tury i sporta / V.I. Zholdak, V.N.Zuev. Tyumen' : Vektor-Buk, 2000. 330 p.
2. Peredel'skii A. A. Fizicheskaya kul'tura i sport v munitsipal'nom obrazovanii. 2008. 50 p.
3. Kudinova V. A. Kompleksnaya otsenka pokazatelei razvitiya fizicheskoi kul'tury i sporta v Rossiiskoi Federatsii na regional'nom urovne // Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta. 2008. №12. pp. 31-34.
4. Perova E. I., Garkavenko V. A., Klendar V. A. Fizicheskaya kul'tura i sport // Vestnik sportivnoi nauki. 2013. № 7. pp. 100-104.
5. Federal'naya Tselevaya Programma «Razvitie izicheskoi kul'tury i sporta v Rossiiskoi federatsii na 2006-2015 gody» (utv. postanovleniem Pravitel'stva RF ot 11 yanvarya 2006 g. №7).

*Работа поступила
в редакцию 18.05.2016 г.*

*Принята к публикации
22.05.2016 г.*